

Tra il 2017 e il 2018 e il 2019 il gradimento espresso sul servizio di somministrazione test hiv e sifilide è interessante perché rappresenta una situazione pressoché invariata legata alla qualità del servizio. Non sono presenti variazioni significative nonostante l'offerta dei test sia aumentata in altri setting (Torino e Novara Pride 2019 e Sauna Club 011).

DOMANDA A) Ritieni che il servizio che ti è stato appena offerto sia utile nell'affiancare il servizio offerto dagli Enti Pubblici (test del sangue - Elisa)? (Valori possibili da 1 - poco efficace a 10 molto efficace)

Media 2017/2018	Media 2019
9,81	9,60

DOMANDA B) Ritieni che il servizio che ti è stato appena offerto sia utile nell'affiancare il servizio offerto dagli Enti Pubblici (sportello di informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili)? (Valori possibili da 1 - poco efficace a 10 molto efficace)

Media 2017/2018	Media 2019
9,76	9,45

DOMANDA C) Ritieni che il servizio che ti è stato appena offerto abbia un livello professionale/medico adeguato? (Valori possibili da 1 - poco efficace a 10 molto efficace)

Media 2017/2018	Media 2019
9,76	9,46

DOMANDA D) Ritieni che le informazioni fornite dai volontari (assistenti medico) siano state di facile comprensione e complete? (Valori possibili da 1 - poco efficace a 10 molto efficace)

Media 2017/2018	Media 2019
9,79	9,63

DOMANDA E) Ritieni che il servizio che ti è stato appena offerto riesca a raggiungere e garantire la presenza di tutti quegli utenti che non possono fare il test in orario di lavoro? (Valori possibili da 1 - poco efficace a 10 molto efficace)

Media 2017/2018	Media 2019
9,54	9,49

Aderisce a

DOMANDA F) Quanto pensi un servizio basato sulle associazioni, con la presenza di personale sanitario qualificato, possa essere sicuro per l'utenza/cittadino? (Valori possibili da 1 - poco efficace a 10 molto efficace)

Media 2017/2018	Media 2019
9,75	9,27

DOMANDA G) Pensi che se il test salivare fosse offerto regolarmente lo ripeteresti periodicamente?
(Valori 1 Si 2 No)

Risultato Medio: SI (tutti gli utenti hanno risposto di si)

Media 2017/2018	Media 2019
1 si	1 si

Odv Casa Arcobaleno

Attività di organizzazioni per la tutela dei cittadini

Iscritta sez. Provincia di Torino Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato determina 150-34064 del 06/10/2014

C.F. 94570230014

Sede legale: c/o Bianciotto Via Gianbattista Cacherano 14 I – Bricherasio To

Sede operativa: Casa Arcobaleno Via Lanino 3/A I – 10100 Torino To

Contatti: 3487069366 – odvcasarcobaleno@gmail.com